

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 02 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

YETUKLIK YOSHIDAGI AYOLLARDA PSIXOLOGIK INQIROZ NOMOYON BO' LISHIGA O'Z- O'ZIDAN QONIQISH XISSINING TA'SIRI

Sultonova Mashhura –

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada har bir yosh davriga xos bo'lgan yosh inqirozining aynan yetuklik yoshidagi ayollarda boshdan kechirilishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi mexanizm hisoblanga o'ziga ishonch, o'z-o'zini qadrlash kabi faktorlarning nazariy- psixologik tahlili keltirib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Yetuklik yoshi, psixologik inqiroz, emotsiya, shaxsiy tajriba, professional faoliyat, ishonch, regulyatsiya, muoqot, kognitiv, adaptatsiya*

Kirish

Psixologiyada yosh inqirozlari tushunchasi bevosita shaxsning yosh va psixik rivojlanish jihatidan bir bosqichda yangi bir bosqichga o'tishini anglatadi. Shaxs birinchi inqirozni yoshlikdan kattalikka o'tish davrida (17-22 yosh) boshdan kechiradi. Ko'pincha ikki omil sababli yuzaga keladi. Birinchidan, inson ma'lum bir ta'lim turini tugatadi. Endi uning oldida bevosita mehnat faoliyatiga kirishish zarurati paydo bo'ladi va albatta bu oson kechadigan jarayon emas. Ishga kirishgandan so'ng, inson mehnat sharoitlariga va yangi jamoaga moslashishi, olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashni o'rganishi kerak (ma'lumki, universitetda o'qish asosan nazariy). Ko'pincha, haqiqiy ish sharoitlari insonning g'oyalari va umidlariga mos kelmaydi, bu esa dezadaptatsiyaga sabab bo'lishi mumkin. Mazkur yosh bosqichida ayollar kelajakdagi hayot rejalarini qanchalik murakab va qiyin bo'lsa, inqirozning kechishi ham shunchalik qiyin bo'ladi.

Mazkur yosh davridagi ayollarda ikkinchi inqiroz ko'pincha 30 yosh inqirozi yoki me'yoriy inqiroz deb ataladi. Ob'ektiv turmush sharoitlarining o'zgarishi, oila qurish, farzandlar ko'rish kabilar bilan birgallikda hayotning turli o'zgarishlari xilma-xilligi mazkur yoshdagi ayollarning o'ziga xos – ssenariylariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ko'pincha o'zgarish, boshqacha bo'lish, yangi sifatga ega bo'lish istagi turmush tarzining keskin o'zgarishi, ko'chish, ish joyini o'zgartirish va hokazolarda ifodalanadi, odatda yoshlar inqirozi sifatida kontseptsiyalanadi.

V.A. Axmerov insonning hayot yo'lidagi inqirozlarni biografik deb ataydi. "Biografik inqiroz" ostida R.A. Axmerov insonning ichki dunyosiga xos bo'lgan murakkab hodisasini tushunadi, bu insonning hayotiy yo'lining samarasizligi tajribasining turli shakllarida namoyon bo'ladi[1].

Shaxsiyat muammolariga yo'naltirish uchun kattalar hayotining uchta eng keng tarqalgan inqirozini

aniqlash qulay: amalga oshirilmagan inqiroz inqirozi.

Aksariyat ayollar 40 yoshga kelib hayotda barqarorlik va o'ziga ishonchga ega bo'ladilar. Ammo shu bilan birga, yetuklikning uchinchi inqirozi bu - shubha, bosib o'tgan hayot yo'lini baholash, barqarorlikni tushunish, hayotning "bajarilishi", yangilik kutishning yetishmasligi, o'z-o'zidan paydo bo'ladigan va biron bir narsani o'zgartirish imkoniyati bilan bog'liq bo'lgan bolalik davrining o'ziga xos xususiyatlari, aniq erishib bo'lmaydigan maqsadlardan voz kechish zarurati ularda krizis belgilarini yanada yaqqolroq nomoyon bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, inqirozni boshdan kechirish insonning hayotini ongli ravishda tashkil qilish odati ta'sir qiladi. 40 yoshga kelib, odamda qarish belgilari to'planadi va tananing biologik o'zini o'zi boshqarishi yomonlashadi

Metodologiya

Yetuklik yoshdagi inqiroz dastlab ijobiy elementni o'z ichiga oladi, chunki u o'z-o'zini bilish, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish va psixikada sifatli yangi o'zgarishlarga yordam beradi. Ammo inqiroz tajribasi qanday bo'lishi uning yuzaga kelishining o'ziga xos shartlariga va to'g'ridan-to'g'ri shaxsga, uning xarakteri va qobiliyatiga bog'liq bo'ladi.

M.O. Alferova o'z laritadqiqotda "o'rta hayot" inqirozining ikki turini aniqladi [2] :

- inqirozning konstruktiv kechishi mazkur yoshdagi ayollarning shaxsiy xususiyatlar bilan bog'liq: o'ziga ijobiy munosabat, o'zini o'zini nomoyon qilishning yuqori darajasi, hayot mazmuniga yo'naltirilganligi;
- inqirozning buzg'unchi(destruktiv) yo'nalishi esa mazkur davrdagi ayollarning shaxsiy xususiyatlar bilan bog'liq: o'ziga nisbatan salbiy munosabat, o'z-o'zini namoyon qilishning past darajasi, hayot mazmuniga yo'naltirilganlikning past darajasi va xakozo.

A. Leontiev yetuklik davridagi ayollarda inqiroz nomoyon bo'lishini ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ta'sir natijasida o'zini-o'zi anglash mezoni deb hisoblaydi. O'z-o'zini anglash darajasiga yetmagan ta'sirning namoyon bo'lishi va o'zini o'zi tasdiqlashni shaxsning o'zini o'zi anglashiga olib keladigan ijtimoiy e'tirofga erishish istagi deb biladi[]. Ontogenetik rivojlanishning funktsional-bosqich modeli asosida Yu.N. Karandashev, o'z-o'zini anglash va o'ziga nisbatan qadr- qimmatni xis qilish yetuklikning birinchi bosqichida (36-40 yoshda) yuzaga keladi va yetakchi aqliy funktsiyasi deb hisoblaydi. Bunday holda, o'z-o'zini anglash shaxsning o'ziga bo'lgan munosabatida, o'zini hayotda va kundalik faoliyatda amalga oshirishda ifodalangan tizimli aqliy shakllanish sifatida ishlaydi

Natijalar va muhokama

O'z-o'zini anglash va o'z-o'zini qadrlashning rivojlanishi uchun rag'batlantiruvchi ijtimoiy omillar sifatida oila, mehnat jamoasi, yaqin do'stlar guruhini ko'rsatish mumkin. Shuningdek madaniy, axloqiy, estetik va boshqa bir qator me'yorga xos tushunchalar ham mavjudki, buning ta'siri ko'proq qadriyatlar tomonidan nazorat qilinadi. Yetuklik yoshidagi ayollar o'zlari mansub bo'lgan ma'lum ijtimoiy guruhni baholash g'oyalari, intilishlari va mezonlariga muvofiq, u shaxsiy yo'nalish va o'zini o'zi anglash usullari haqida turli xil g'oyalarga ega bo'ladilar. Shunday qilib, o'z-o'zini anglash va qadrlashni amalga oshirishda yosh inqirozlari va muhit katta ahamiyatga ega.

Xulosa

Yetuklik yoshidagi ayollarda o'z shaxsiyatiga tegishli bo'lgan muammolarni anglash, ularni yechishga yo'naltirish uchun yoshga bog'liq krizislarning uchta eng keng tarqalgan ko'rinishlarini aniqlash muhim, bular: oshkora ifodalanmagan inqiroz, umidsizlik inqirozi, bo'shliq inqirozi. Oshkora ifodalanmagan inqirozda mazkur yoshdagi ayollar juda oz narsaga erishganga o'xshaydi va o'zini bezovta xis qiladi. Umidsizlik inqirozi (bunda o'zini hayotda boshi berk ko'chaga kirganga o'xshash xis qiladi); Bo'shliq inqirozi (uzoq muddatli mashaqqatli mehnatdan keyin odam befarqlik holatiga tushib qolishi mumkin, hech narsani xohlamaslik va hokazo) va ularning turli xil kombinatsiyalari R.A.Axmerov, A.A.Kroniklar tomonidan tadqiq qilingan[1]. Oddiy hayot sharoitida bo'lgan deyarli sog'lom voyaga etgan ayollarda yuqoridagi kabi inqiroz holatlari kam kuzatilishi yoki mavjud inqirozlar yengilroq o'tishi bilan birga ularda o'ziga tegishli bo'lgan go'zal hayot manzarasi, yetuklikkacha bo'lgan davrda hayotidagi muhim yutuqlari va muvaffaqiyatlari, kelajakka nisbatan ma'lum bir umidlari va maqsadlari mavjudligi, o'z-o'zini tartibga solish mexanizmlarining xavfsizligi bilan nomoyon bo'ladi..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Axmerov P.A. Биографические кризисы личности: дис. ... кан, психолог. М., 1994
2. Алферова М.О. Личностные особенности проживания кризиса среди ны жизни Мир психологии. 2006. № 3. С. 124-130.
3. M.R.Sultonova "Yetuklik yoshidagi ayollarda professional identifikatsiya nomoyon bo'lishining psixologik mexanizmlari". Journal of Mamun science Volume 2, ISSUE 4/ 2024 y
4. Конева Е.В. Особенности индивидуальной классификации опыта в мышлении профессионала //Практическое мышление: специфика обобщения, природа вербализации и реализуемости знаний / Под ред. Ю.К. Корнилова. Ярославль: ЯрГУ, 1997. С.31 – 46. 8. Кудрявцев Т.В. Психология профессионального обучения и воспитания.М.,1997